

УНИВЕРСИТЕТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – КАК ЭТАП СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

Утанова Умида Агзамходжаевна.

к.ф.н., доцент, зав.кафедры

Национального института художеств и
дизайна (Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: В данной статье анализируется Университет предпринимательства, его основные задачи, цель создания таких университетов, процесс трудоустройства выпускников и будущее этих университетов.

Ключевые слова: университет-предприниматель, студент, выпускник, коммерциализация, технологии, бизнес, высшее образование.

Annotation: This article analyzes the University of Entrepreneurship, its main objectives, the purpose of creating such universities, the process of employing graduates and the future of these universities.

Key words: entrepreneurial university, student, graduate, commercialization, technology, business, higher education.

В начале XXI века на смену привычной, классической модели передачи знаний и образования пришла концепция «Университет 2.0». Согласно ей, университет стал источником новых знаний и центром консалтинговых услуг для субъектов рынка. Университет 3.0 – это образовательное учреждение нового типа, которое должно активно участвовать в процессах, связанных с технологическим предпринимательством, развитием бизнеса и формированием новых рынков. Высшие учебные заведения такого формата послужат «драйвером» инновационного развития Узбекистана в ближайшие пять-десять лет.

Университет будущего – это образовательное учреждение, выпускники которого поступают на конкретные предприятия, в компании, государственные учреждения, а студенты третьего или четвертого курса четко определяют свои перспективы на рабочем месте.

Очень важно создавать профессиональные команды с участием студентов разных вузов, например, объединяя проекты экономистов с инженерами, физиками, программистами. Тогда можно будет создать умный, современный бизнес. Обеспечение совместного развития научно-исследовательских институтов и университетов является эффективным направлением. Выполнение адресных заказов участниками рынка должно служить основным финансовым источником как для студентов, так и для вузов.

Университеты должны быть местом, где собираются знания и навыки, которые формируют мышление и стимулируют мыслительный процесс студентов. Если университет способен адекватно реагировать на изменения внешней среды, если он координирует свою работу с корпорациями, тем актуальнее становятся полномочия студентов. «Университет 3.0» — это живой организм, который активно взаимодействует с окружающей средой, понимает, чему учить студентов, куда им идти и чьим приказам они будут подчиняться.

С внедрением модели «Университет 3.0» в вузах необходимо создать отделы развития студенческого предпринимательства. Университет 3.0 — это университет, который работает на переднем крае науки и помимо развития предпринимательских компетенций, продвигает и научную составляющую, чтобы через пять-шесть лет студенты не отставали от тех, кто работает на рынке. Университет должен работать на опережение, определять будущее.

Не важно, что университет может предложить сейчас и каким он видит себя в будущем, самое главное – это обзор внешней среды, требований к университету в ближайшие пять, десять и более лет.

Для модели «Университет 3.0» важнее потребности экономики. Сегодня экономика все больше требует эффективных сообществ, способных создавать рабочие места, увеличивать стоимость, открывать новый сегмент, новый рынок, строить его и тем самым развивать экономику.

Необходимо научить студентов работать в реальном секторе экономики, постараться направить их в будущее многими перспективными идеями.

Сегодня корпорации заинтересованы не в подготовке специалистов сами, а в сотрудничестве с университетами и даже школами. В прошлом работодатели говорили, что для них важны базовые знания и что они уже хорошо приспособились внутри корпорации. Сегодня требования изменились: люди меньше общаются, выходят в Интернет, а работодателю важно, чтобы сотрудники были открытыми, коммуникативными, развитыми когнитивными навыками.

Поведение человека и его социальные качества имеют первостепенное значение. Учителя, которые сейчас передают свой опыт молодым людям, должны быть более открытыми. Почему изобретения и исследования 1990-х и 2000-х пылятся на архивных полках? Производители не могли вывести на рынок новые идеи своего времени, поскольку научно-исследовательские институты не обладали соответствующими компетенциями, знаниями в области промышленного дизайна, прототипов и маркетинга. Поэтому национальные стартапы уникальны: они обеспечивают связь между старшим и молодым поколениями. Это основа Университета 3.0.

В последнее время в литературе и обращении «предпринимательский университет» называют университетом 3.0.

Ключевые особенности Университета 3.0:

-формирование и коммерциализация знаний как основная задача университета нового поколения;

- взаиморазвитое сотрудничество с промышленными компаниями, инвесторами, венчурными фондами, крупными корпорациями, научно-исследовательскими организациями и другими университетами;
- высокие международные рейтинги;
- активный отбор (конкурс) на лучших специалистов, студентов и научные контракты;
- политика глобализации – обучение ведется на английском языке (преподавание на английском языке);
- проведение преимущественно междисциплинарных научных исследований;
- разнообразный профессорско-преподавательский состав, приближенный к модели университета 1.0 (университеты становятся более мультикультурными, что позволяет студентам развивать не только исследовательские, но и культурные и коммуникативные навыки).
- снизить зависимость от государственного управления и вмешательства.

Концепция Университета 3.0, получившая сейчас широкое распространение в сфере международного образования, предполагает придание университетам «цифрового кода». Таким образом, если вуз занимается только образовательной деятельностью, ему присваивается наименование Университет 1.0. Такой университет выступает в роли «социального лифта» и обеспечивает передачу знаний и подготовку кадров. Когда одновременно выполняются две задачи – преподавание и исследование – это Университет 2.0. будет иметь статус. Его функции заключаются в создании новых знаний посредством исследований.

«Университет 2.0». модель, осуществляющая деятельность и консультационные услуги для участников рынка, проведение исследований промышленных заказов и создание технологий «по требованию». Более высокий статус характерен для третичной модели «Университет 3.0». Задача

этой модели – коммерциализация знаний и технологий. Такой университет управляет правами интеллектуальной собственности, формирует предпринимательскую экосистему, трансформирует рынки перспективных технологий и служит созданию преимуществ глобальной экономической платформы страны.

Использованная литература:

1. Abdullakhodjaev, G. T. (2021). Protection Of Moral And Material Rights Of Copyright Subjects. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 73-80.
2. Talipovich, A. G., Agzamkhodzhaevna, U. U., Ҳамдамович, I. K., & Yunusovich, A. N. (2022). Problems Of Copyright Protection In The National Legislation Of Uzbekistan. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2378-2384.
3. Утанова У. "НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА": ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ // Современные научные исследования: актуальные теории и концепции. – 2016. – С. 183-185.
4. Алимов, Н. Ю. (2019). COPYRIGHT PROTECTION THROUGH BLOCKCHAIN. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-6), 26-28.
5. Agzamxodjaevna, U. U. (2022). Commercialization processes and technology transfer as components of the university's core model. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 311-315.
6. Utanova, U. A., Rajabov, K. I., Inoyatov, K. K., & Marufbaev, B. S. (2021). Entrepreneurial Universities as a Modern Development Stage of the University 3.0 Concept. *Technology*.
7. Alimov, N. Y. (2021). Architectural project-As an object of copyright. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 914-918.
8. Yunusovich, A. N. (2022). Copyright Protection Is One Of The Most Important Issues In Art. *The Peerian Journal*, 8, 9-12.

9. Yunusovich, A. N. Occasional Use Of Anothers Work. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 47-52. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" 2022 Munchen, (Germany) 227
10. Умарова М. АҲМАД ДОНИШНИНГ “ТАЪРИХИ САЛТАНАТИ МАНҒИТИЯ” АСАРИДА БУХОРО ҲУКМДОРИ АМИР ШОҲМУРОДНИНГ ТАЪРИФИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. –№. 11.
11. Utanova, U., Umarova, M., & Abdullahodjaev, G. (2021). Organization And Features Of The Education System Of The Bukhara Emirate During The Reign Of Emir Shakhmurad (1785-1800). NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 15326-15334.
12. Маруфбаев Б. Ш. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МЫШЛЕНИЕ-КРИТЕРИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 2-4. – С. 60-64.
13. Hasanov, R. (2008). Fundamentals of Fine Arts.
14. Абдуллаходжаев Г. Т. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЁЖИ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – №. 5-8. – С. 45-47.
15. Umarova, M. (2021). Features of the reforms of Emir Shakhmurad during the reign of the Bukhara Emirate. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(10), 49-54. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" 2022 Munchen, (Germany)228